

SHE'RIY MATNLARDA METAFORIK BIRLIKLARNING QO'LLANISH USULLARI (SHAVKAT RAHMON SHE'RLARI MISOLIDA)

Durdona Yunusova Axtamovna

Samarqand viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi
Tillarni o'qitish metodikasi kafedrasida dotsenti
durdonayunusova3@gmail.com tel: 93 304 83 33
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12576918>

Anotatsiya: Mazkur maqolada Shavkat Rahmon qalamiga mansub she'rlarda metaforalarning hosil bo'lish usullari haqida fikr yuritilgan bo'lib, unda muallif she'rlarida qo'llangan metaforik birliklarning o'zaro farqli ma'naviy va shakliy xususiyatlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: ko'chma ma'no, metafora, tasvir vositasi, lisoniy, uslub, belgi o'xshashligi.

Adabiyotning so'z san'ati ekanligi haqidagi haqiqat juda qadim zamonlardan beri takrorlanib kelinadi. Demakki, adabiyotning bosh unsuri so'z, umuman, tildir. Adabiy asarning abadiy asar darajasiga ko'tarila bilishi uning lisoniy tarkibi va asar muallifining badiiy ifoda balog'atiga bog'liq ekanligi shubhasiz. Shunday ekan, har qanday adabiy asarning mohiyatini xolis baholamoq uchun, eng avvalo, uning lisoniy tarkibining o'ziga xosligi tahlil etilmog'i lozim. Til va shoir o'rtasidagi munosabatni shaxmat va shaxmatchi o'rtasidagi munosabatga qiyoslash mumkin. Shahmatda har bir donaning mavqeyi, darajasi, shaxmat taxtasi ustidagi harakatlanish qoidalari avvaldan belgilangan. Ana shu qoidalarni tugal egallash oqibatida yuzaga kelgan yuksak mahorati tufayli shaxmatchi tamoman yangi, kutilmagan yurishlar qiladi, betakror kombinatsiyalar yaratadiki, bu unga raqibini mag'lub va muxlisini maftun qilish imkonini beradi. Tilda ham har bir unurning o'z vazifasi, ma'no doirasi, boshqa unsurlar, birliklar bilan bog'lanish qonuniyatlari mavjud. Ana shu qonuniyatlardan mukammal boxabar bo'lgan, badiiy didi, so'z sezgisi va mahorati yuksak shoir betakror tasvir, kutilmagan, ohorli badiiy lavhalar, so'z chaqinlarini paydo qila oladiki, kitobxon shoirning nafaqat g'oyasi, balki go'zal tilining asiriga aylanadi [1]. Ana shunday shoirlardan biri Shavkat Rahmon hisoblanadi. Shoir she'rlarida umumxalq tilidagi ohori to'kilmagan birliklarni tanlashi, saralash va sayqallashi, misralarda fikr, kechinma ifodalashning eng ta'sirli nuqtasiga chiqa olganligi bilan boshqa shoirlardan ajralib turadi.

//Yog'iladi mayin sas, sado,
yog'ar, yog'ar shomurut qori,
aqadar xush **jodugar** navo,
ozod, qora sochlar ifori. //

Mazkur bandda shoir “jodugar” soʻzini navoga nisbatan qoʻllab, boshqa koʻchma maʼnoni hosil qilmoqda. Aslida bu soʻz salbiy maʼnoni berish uchun qoʻllaniladi. Shavkat Rahmon oʻz sheʼrida uni naqadar xush, sehrlovchi kuy maʼnosida, insonga orom bagʻishlovchi maʼnosida qoʻllagan. Boshqa kontekstlarda, koʻpincha nasriy asarlarda, jodugarning sehri oʻz manfaatiga xizmat qiladi. Sheʼrda esa, jodugar navo insonlarga rohat bagʻishlamoqda. Bu yangi metaforik maʼno hisoblanadi.

//Xayolimning tirishlariga
gullar oqib kelar qayoqdan —
roʻmollarning **tirqishlaridan**
yilt etkizib qarar ayollar.//

Bu oʻrinda tirqish soʻzi ham qattiq jismlarga, koʻpincha, eshik, deraza, darvoza, darcha kabilarning ochilib qolgan qismiga nisbatan qoʻllaniladi. Mazkur bandda esa, shoir tomonidan roʻmolga, matoga nisbatan qoʻllangan.

//Qovjiradim yoz guliday
sogʻinganicha oʻshal joyni,
xoli kecha, **yetim** hulvo,
yarqiragan ulkan oyni... //

Yetim soʻzi ham misrada koʻchma maʼnoda qoʻllanilmoqda. Mazkur soʻz kontekstda turli maʼnolarni ifodalab keladi. Yetim soʻzi sheʼriyatda begona maʼnosidan tashqari yana yolgʻiz maʼnosini ham beradi.

//Soʻzlarni qayraylik,
tagʻin qayraylik,
tokim keskir boʻlsin bamisli olmos,
Oʻtkir soʻz qolmasa shoirilaridan,
oʻtkir soʻz qolmasa...
Hech narsa qolmas. //

Soʻzlar matnda turli maʼnolarni ifodalab keladi, jumladan, oʻtkir soʻzi ham asl maʼnosidan tashqari hidga, soʻzga, nigohga nisbatan qoʻllanilib, turli metaforik maʼnolarni ifodalab kelmoqda. Sh. Rahmon sheʼriyatida esa, bu soʻz nafasga nisbatan qoʻllanayotgan boʻlsa-da rayhon soʻzidan keyin kelgani uchun nafas soʻzi ham koʻchma maʼnoda kelmoqda:

//Shabbodalar olib keladi
rayhonlarning **oʻtkir** nafasini,
yaproqlarning oralarida
ikki kushning baxtiyor sasi.//

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

Yorug' so'zi ham kelajak, taqdir kabi so'zlar bilan ko'p qo'llaniladigan polisemantik so'z bo'lsa-da quyidagi she'rda mazkur so'z bosh so'ziga nisbatan ham qo'llanmoqda:

//Ehtiyot bo'l
nomard jo'rangdan,
sinab ko'rish uchun doshingni,
olmasin-da tag'in mo'ljalga
pistirmadai **yorug' boshingni.** //

Aslida mazkur she'rda metaforaning kam uchraydigan qo'shaloq formasi qo'llanilgan bo'lib, bu o'rinda yorug' so'zi – ezgu ma'nosini, bosh so'zi – aql, tafakkur ma'nolarini ifodalab kelmoqda.

// Go'zallik, poklikdan uyalib,
qisilib, qimtinib turasan,
qop-qora devorga suyanib,
yop-yorug' xayollar surasan. //

“Yorug'” so'zi kun, kelajak so'zlariga nisbatan ko'p qo'llaniladi, ammo xayollarga nisbatan ishlatish, buning ustiga orttirma nisbatdagi shakldan foydalanish she'riy bandga o'zgacha ruh bermoqda. Bu misralardagi so'z tahlil qilinganda shu jihati ma'lum bo'ldiki, shoir, asosan, ruhiyat tasvirini bermoqchi bo'lganligi bois bu so'zlar ma'nosiga, grammatik qurilishiga ham o'z ta'sirini o'tkazgan.

Ayrim salbiy ma'noni ifodalovchi so'zlar ham nutqda ba'zan ko'chma ma'nolarda qo'llanadi. Belgi-xususiyatni ifodalovchi “**dag'al**” so'zi quyidagi bandda vaqtni ifodalovchi so'zlar bilan birga qo'llangan va yangi metaforik ma'no hosil qilmoqda:

//Men sezmay qolibman, o'ynoqi ko'zi
yurakning tubiga borib yetibdi,
jarangdor va sirli kulgisin, ayyor
dag'al kunlarimga osib ketibdi.//

Og'ir kunlar, yomon kunlar, hatto qora kunlar kabi ko'chma ma'nolar nutq jarayonida tez-tez uchraydi, biroq “**dag'al**” so'zining kunga nisbatan qo'llanilishi noan'anaviy yondashuvdir.

“Hamal” nomli she'rda hayvonlarga xos bo'lgan xususiyat, jarayonga tabiatda sodir bo'ladigan holatni o'xshatib ajoyib metafora hosil qiladi:

//Erib bitdi poyonsiz qorlar,
yana ko'hna zamin **tulladi.**
Vodiydagi ulkan o'riklar
bir kechada oppoq gulladi [2].//

Aslida hayvonot olami ham tabiatning bir qismi bo'lsa-da, ularga xos jihatlarning biridagisini boshqasiga ko'chirish uslubiy va mantiqiy jihatdan nomutanosib. Shunday bo'lsa-da, Shavkat Rahmon **"tullamoq"** so'zini zaminga nisbatan muvaffaqiyatli qo'llay olgan. Bu esa shoirning metaforalardan o'z o'rnida foydalana olish mahoratini namoyon etadi.

Shavkat Rahmon o'z kechinmalarini, his-tuyg'ularini ifodalashda til birliklaridan, badiiy tasvir vositalarining deyarli barchasidan unumli foydalanadi. Bu bilan Shavkat Rahmonni metaforadan dunyoni anglash va uni o'zgalarga tushuntirishning eng muhim vositasi sifatida samarali foydalana olgan faylasuf shoir deb atashimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yo'ldoshev M., Isaqov Z., Haydarov Sh. Badiiy matnning lisoniy tahlili. – T.: 2010. – B.95.
2. Раҳмон Шавкат. Сайланма. – Тошкент: Шарқ, 1997. – Б.382.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

